

OVQAT HAZM QILISH SISTEMASI VA UNING ISHLASH MEXANIZMI

Abdulxayirov Asilbek Abdurashid o'g'li

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7508995>

Annotatsiya: Ovqat hazm qilish sistemasi inson hayot faoliyatida juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada inson ovqat hazm qilish a'zolari sistemasi, uning tuzulishi va ishlash mexanizmi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Hazm qilish sistemasi, tishlar, so'lak, kimyoviy parchalanish.

Odamning hazm qilish sistemasi ozuqani parchalab, uning hujayralar tomonidan o'zlashtira olinishini ta'minlaydi. Hazm qilish ozuqaning og'izga (og'iz bo'shlig'i) kirishi bilan boshlanadi. Og'izda mexanik va kimyoviy parchalanish birdek ro'y beradi. Tishlar ozuqani chaynab, parchalasa (mexanik), so'lak suyuqligi tarkibidagi amilaza uglevodlarni parchalaydi (kimyoviy).

Ozuqa chaynalib, so'lak orqali ho'llangandan keyin (*luqmaga* aylangandan so'ng) qizilo'ngach tomon harakatlanadi. Qizilo'ngach og'iz bo'shlig'i bilan oshqozonni o'zaro bog'lash vazifasini bajaradi va bu sohada hech qanday hazm qilish jarayoni sodir bo'lmaydi.

Luqma oshqozonga tushgandan so'ng kimyoviy va mexanik ta'sirlarga uchraydi. Oshqozon devori muskullari ovqatni aralashtirib (mexanik), uning hazm qiluvchi fermentlar va oshqozon shirasi ta'sirida parchalanishini (kimyoviy) ta'minlaydi. Bu jarayonlar natijasida luqma *ximusga* aylanadi.

Ovqat oshqozonda bir necha soat davomida hazm bo'ladi. Bu vaqt mobaynida pepsin deb ataluvchi ferment ovqat tarkibidagi oqsillarni parchalaydi.

Shundan so'ng ximus asosiy hazm qilish jarayonlari kechadigan ingichka ichakka o'tadi. Jigarda hosil bo'luvchi o't suyuqligi o't pufagidan ichakka quyilib, yog'lar parchalanishiga yordam beradi. Bunga qo'shimcha ravishda ichak devori va oshqozon osti bezidan ajraluvchi fermentlar ham ovqat tarkibidagi moddalarni hazm qilishda ishtirok etadi.

Oziqning ko'p qismi ingichka ichakda absorbsiya qilinadi. Bu moddalar ichak devoridagi qontomirlar orqali qonga so'rilgandan so'ng faqat hazm bo'lmaydigan moddalar va suv qoladi.

Keyin ximus yo'g'on ichakka o'tadi. Bu yerda suv so'riladi va hazm bo'lmaydigan moddalar bakteriyalar tomonidan parchalanib, muhim hayotiy moddalar sintezlanadi (K vitamini kabi). *Najas* deb ataluvchi konsentratsiyalashgan qoldiq to'g'ri ichakdan o'tib, anal teshigi orqali tashqariga chiqarib yuboriladi.

Qo'shimcha organlar

Qo'shimcha organlar hazm qilishda bevosita emas, balki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Ular quyidagilardir:

- Soʻlak bezlari: ozuqani hoʻllab, kraxmalni kimyoviy parchalashni boshlab beradi.
- Jigar: yogʻ parchalanishi uchun oʻt suyuqligi ishlab chiqaradi, qonni zararli moddalardan tozalaydi, absorbsiyalangan vitaminlarni qayta ishlaydi.
- Oʻt pufagi: jigar tomonidan ishlab chiqarilgan oʻt suyuqligini oʻzida saqlaydi
- Oshqozon osti bezi: oqsillar va uglevodlarni parchalashda yordam beruvchi oshqozon shirasini ishlab chiqaradi.

References:

1. Abdullayevich, B. E., & Uchqun oʻgʻli, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. *World Bulletin of Public Health*, 1(1), 1-3.
2. Ugli, B. S. U., & Bekchanovich, K. Y. (2020). CLASSIFICATION OF VITAMINS AND DISEASE SYNDROME. *Science and Education*, 1(1).
3. Madiyev Rustam Zoirovich, Boboyorov Sardor Uchqun oʻgʻli, & Abdullaeva Dilnoza Ergashevna. (2021). EFFECTIVENESS OF ENDOVIDEOLAPAROSCOPIC TECHNOLOGY IN THE TREATMENT AND EARLY PREVENTION OF INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(7), 68-73. Retrieved from <https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1067>
4. GI Shaykhova, JB Khayitov, Achilov Dilshod Dilmurodovich, Boboyorov Sardor Uchqun oʻgʻli *Journal of Ethics and Diversity in International Communication* 1 (6), 109-111, 2021
5. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun oʻgʻli, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/265>